

Dyptyk „Osoba”

Słowo

– Jak znajdę swój dom? – spytał się kapitan. To pytanie już od pewnego czasu zaprzęta jego umysł. Dla niego dom konstytuują relacje międzypersonalne oparte na miłości, która z kolei, jak sądzi, polega na umożliwianiu Słowu zaistnieć. Jej świadectwa wywołują u niego doznania piękna w wyniku zestrojenia duszy ze Słowem. Poszukując zatem tych osobliwych doświadczeń, kapitan wierzy, że znajdzie swój dom, gdy opatrność będzie mu sprzyjać.

Podróżując po nadwiślańskim mieście w poszukiwaniu piękna, kapitan odkrył istnienie czasopisma literackiego, które jest wydawane na jego podwórku. Ucieszył się tym, że to właśnie w jego okolicy utwory literackie są papierowo ucieleśniane i rozsyłane w świat.

Droga do tego odkrycia rozpoczęła się w śnieżny poranek: biała trawa, białe drzewa, białe ulice, wszystko na białym – gotowe, by kapitan wydeptał na śniegu swój wiersz. Zadrżało jego duchowe wnętrze na widok tego poetyckiego scenariusza. – Czy sprzyja mi los? – zadał to sobie pytanie i zaraz gdzieś głęboko w nim zatliło się wszechogarniające: – Tak! Wyszedł na spotkanie z opatrnością, która przywoływała go w stronę Bydgoskiego Przedmieścia, do niewielkiej piekarni, gdzie Moniuszko i Słowacki są stalymi bywalcami. Jego każdy krok zapisywany w pościeli budzącego się miasta urozmaicał nuceniem pod nosem melodii sprowokowanych przez los. To on przy pierwszej okazji postawił kapitana przed wyborem dróg – bez chwili zastanowienia zdecydował się na jedną, która nie była najkrótszą, ale do tego doszedł chwilę później. I właśnie w reakcji na ten wybór zaczął nucić: – Dla-cze-go tam-tę-dy nie po-sze-dłem? Przyjemność mu to sprawiała, a dodatkowo zmieniał co jakiś czas melodię. Ciekawiło go to, jak jej zmiana wpływa na poczucie piękna. W takich właśnie okolicznościach pisał tego dnia swój wiersz. Gdy dotarł do piekarni, nie oczekiwał więcej od opatrności, ale cały czas wyczuwał jej przyjazną obecność. – Czy mój wiersz będzie dłuższy od spaceru po kawę i rogalą? – tym razem on ją prowokował. Usiadł sobie przy jedynym stoliku w sklepie z wypiekami. Nie ma tam za dużo miejsca, ale za to jest przyjemnie, zwłaszcza gdy śnieg za oknem prószy. Tuliło go do siebie to miejsce, a on wewnętrznie wyciszony spoglądał przez okno i czujnie nasłuchiwał losu przywoływań. – Tam jest Książnica Kopernikańska – zakolatało mu w głowie. Ta myśl o jej bliskości nawoływała go do dalszego pisania wiersza. Zerknął więc do sieci z nadzieją, że znajdzie informacje o wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę. Nabral ochoty ją tego dnia odwiedzić. Zamiast listy, co ma się tam dziać, znalazł wzmiankę o kwartalniku literackim. – Co to za czasopismo? – zaciekawiony zadał to sobie pytanie. – Ono jest wydawane tutaj! – kolejna myśl rozbłysła mu w głowie. – Idę! – powiedział do siebie i nie dokończywszy kawy, ruszył do

księżnicy. Kilka kolejnych słów wyłobionych w śniegu i był już przed jej drzwiami. Przekroczywszy jej progi, zanurzył się w mickiewiczowskiej atmosferze, którą tak bardzo lubił: na wyciągnięcie ręki duchowych spotkań w rozmowie z przeszłością. W recepcji otrzymał informację, że biuro kwartalnika jest za kolejnymi drzwiami. – Tam Pan znajdzie Panią reprezentującą to czasopismo i dostanie od niej więcej informacji – usłyszał. Zanurzał się więc coraz głębiej i przez cały czas czuł zestrojenie swojego wewnętrznego nieba z otaczającą rzeczywistością. Wszystkie drzwi się otwierały i tego dnia istniały tylko dla niego. Nie musiał nic a nic się wysilać – każde słowo było wyważone, nic nadmiarowego, niepotrzebnego, wszystko było na swoim miejscu. Tak właśnie wyglądała jego rozmowa za szklanymi drzwiami. Otrzymał kilka egzemplarzy kwartalnika do przejrzenia, by sprawdzić, czy odpowiada jego upodobaniom. Długo się nie zastanawiał, postanowił kupić najnowszy numer i przeczytać dokładniej u siebie w mieszkaniu. Gdy wyszedł z biblioteki, zostało przed nim wydeptanie tego dnia ostatniego wersu: w drodze do domu.

Miesiąc później w mroźne popołudnie kapitan wyszedł na spacer w poszukiwaniu kartek świątecznych w stylistyce wiążącej uroki jego podwórka ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Chciał je wysłać do przyjaciół z odległych miejscowości i zależało mu na pocztówkach z symbolicznymi związkami jego miasta z niebem.

Obijając się o twarde powietrze, przeszedł wytrwale tę samą drogę, co poprzednio, nie zatrzymując się jednak w piekarni, ani w Księżnicy Kopernikańskiej – los tym razem przywoływał go na Rynek Staromiejski. Przebiegł na pasach przez ulicę rozdzielającą Bydgoskie Przedmieście od Starego Miasta na wysokości biblioteki i żwawym krokiem ruszył dalej, żłobiąc oddechem w krystalizującym się wokół eterze – zapisywał w nim swoją kolejną strofę wiersza. Najpierw wdech – twarde i zimne kryształy wchłonięte; następnie wydech i kłęb ciepłego chucha rozgrzewał z ust kapitana lodowate powietrze – otoczenie robiło się przyjemniejsze. Wdech i wydech, jeden za drugim i znalazłszy się na wąskiej uliczce między kamienicami na ulicy Franciszkańskiej, zauważył przez szybę w budynku światło. Zatrzymał się i zapragnął zbliżyć się do niego – znajdowało się ono w starej siedzibie niedziałającego już oddziału Księżnicy Kopernikańskiej. Podeszedł do drzwi i zaczął naciskać na klamkę, ale masywne drzwi nic a nic nie chciały się posunąć. – Może jest inna droga do źródła tej jasności? – pomyślał sobie i instynktownie ruszył w stronę rynku. Kilkadziesiąt kolejnych chuchów w lodowate powietrze i kapitan znalazł się na miejscu tuż koło pomnika Mikołaja Kopernika. Rozglądając się wokół za sklepem z kartkami okolicznościowymi, przypomniało mu się, że w Kościele Akademickim pw. Ducha Świętego jest księgarnia. – Może u Jezuitów znajdę coś ładnego? – namyślił się chwilę, a następnie pewnym krokiem pomaszzerował do kościoła. Nacisnął na klamkę i masywne drzwi uchyliły się, a on wszedł do środka, kierując się od razu w lewo do sklepu. – Szukam kartek świątecznych z symbolicznymi związkami z naszym miastem – zagaił do Pani za kasą zaraz po przekroczeniu progu butiku. – Niestety nie mamy nic takiego – prawie natychmiast odpowiedziała mu sprzedawczyni. Zdziwił się, gdyż księgarnia była bardzo bogato wyposażona nie tylko w książki, ale również w artykuły papiernicze i dewocjonaia. – Tyle różnych

przedmiotów i brak w nich kartek z nadwiślańską symboliką – zawiedziony skomentował w myślach to zdarzenie. – Do widzenia – pożegnał się uprzejmie i wyszedł ze sklepu. Zamknął drzwi i obróciwszy się w stronę wyjścia, zauważył naprzeciwko jaśniejącą wewnątrz komnatę. – A cóż to takiego? – zaciekawiony sobie zapytał. Nad jej wejściem kapitan dostrzegł napis: – Kaplica adoracyjna Miłosierdzia Bożego – przeczytał milcząco. Zbliżył się na odległość dwóch metrów do szklanych drzwi i nieśmiało zajrzał do środka. Do przeciwległej ściany pomieszczenia był przymocowany majestatyczny wizerunek Miłosierdzia Bożego, a przed nim były postawione w kolumnach trzy rzędy ławek z klęcznikiem każda. Czuł paraliżującą jego ciało powagę i doniosłość tej chwili. Nie mógł się ruszyć nawet na centymetr do przodu. – Co jest źródłem tej światłości? – zastanawiał się oniemiały. Przenikało go to na wskroś, wzbudzając przyjemne uczucie zestrojenia duszy z tym, co widział, jak gdyby tędy prowadziła droga do domu. – Wygląda jak przekrój poprzeczny drzewa! – rozbłysła mu nagle nowa myśl, która poruszyła jego ciało do przodu. Zbliżył się do drzwi, powoli je otworzył i wstąpił po cichu do środka, by nie zakłócić spokoju modlących się ludzi. Usiadł po prawicy światłości w jednoosobowej ławce tuż przy tylnej ścianie i skierował swój wzrok na monstrancję promienistą z konsekrowaną hostią, które znajdowały się w rdzeniu świętego drzewa. W tym centralnym miejscu światło jaśniało najbardziej, powodując wrażenie przenikania nieba przez kawałek chleba. – Niebo, chleb i światło w jednym – pojawiła się w nim spontaniczna refleksja. Z tej trójcy wylaniała się postać widoczna w słojach drewna blisko rdzenia. Kapitan przyglądał się uważnie wizerunkowi osoby, czując przy tym narastającą chęć spotkania się w rozmowie. – Jak znajdę swój dom? – wyszeptał na tyle głośno, by poczuć wibracje dźwięków, ale na tyle cicho, by nikt inny nie usłyszał. Dźwięczne wypowiedzanie słów umożliwiło mu wprowadzenie się w stan głębszego skupienia. Powtórzył to pytanie jeszcze kilka razy, aż w końcu zamknął oczy i zaczął się modlić: – Słowo jest niebem, które zaczyna istnieć, gdy staje się ciałem, dopiero wtedy nabiera znaczenia – wymamrotał. Zamilkł na chwilę, by głęboko wczuć się w wibracje wzbudzone przez mowę, które, rezonując z jego wewnętrznym niebem, rozświetlały je. W pomieszczeniu panowała cisza, która w końcu wypełniła na nowo jego duszę. – Ciało przeistacza się w osobę – kontynuował modlitwę. Cisza w kaplicy ustąpiła miejsca dźwiękom, które rozjaśniły na nowo wewnętrzne niebo kapitana. – Siłą miłości Słowo staje się ciałem i niebo zaczyna istnieć, przeistaczając ciało w osobę – kontemplował dalej. Kapitan jeszcze wiele razy to powtórzył i za każdym razem czuł przenikanie swojej duszy na wskroś światłem. Zapadł w zadumę i po chwili zdziwionym głosem powiedział: – Istnieję?

Po opuszczeniu kościoła zanurzył się w lodowate powietrze i chuchami znów zapisywał swój ślad. Cały czas myślał o tym dzisiejszym doświadczeniu piękna. Kartki świąteczne znalazł w pobliskim sklepie z pamiątkami. Kupił z wizerunkiem kobiety ze skrzydłami anioła, reprezentującym gwiazdozbiór Panny i będący kopią rysunku z katalogu gwiazd Heweliusza. Podążając za Słowem, czuł coraz bardziej swój dom.

Wcielenie

czwartek, 12 stycznia 2023, 21:24

Morze
się wzburzyło.
Jednego dnia fala
mnie zatapia,
a drugiego wznosi ku górze.
Gdzie mnie prowadzisz Miłości?
Zalew zwątpień i wiary,
wzruszeń. Plynę
we wietrzną noc,
zdając się na łaskę Twoją. Krzyk
nie dotrze do brzegu,
tylko wszechogarniająca woda.
Słyszysz codzienność
mojej obecności?
W morzu
Płonę!

poniedziałek, 6 lutego 2023, 22:39

Myśl przepaścista¹ pojawia się, gdy niezmienniczość osoby zbliża się do wartości maksymalnej. Wtedy doświadczam nieistnienia, gdyż zbliżam się mentalnie do znaczenia wszystkich swoich znaczeń – do osoby. To jest doświadczenie jestestwa jednego znaczenia, tak jakby wszystkie pozostałe ją tworzące zamaryły w bezruchu i przez to już nie istniały. Doznaję przez to uczucia absolutnej samotności. Ponadto czuję, jak gdyby moja osoba miała się rozsypać, co jest uzasadnione, gdyż jestestwo jednego znaczenia nie tworzy znaczenia – osoba bez znaczeń je tworzących nie może istnieć i dlatego czuję nieistnienie. Staję się osobą potencjalną; wracam do nieba – znikam. Ciało staje się słowem.

Odwrotnością myśli przepaścistej jest myśl najjaśniejsza. Przez większość swojego życia skupiałem się na tej pierwszej, a tak rzadko na tej drugiej ważnej myśli. Przynajmniej dwa razy ją doświadczyłem. Wydarzyło się to około 20 lat temu i podczas jej doznania czułem całym sobą, że istnieję. To było uczucie zdziwienia własnym istnieniem, jak gdybym nigdy wcześniej nie istniał w pełni. W momencie jej doznania czułem, jakbym z nieba zstąpił na ziemię – z nicości stał się osobą z ciałem, osobą kinetyczną. Słowo staje się ciałem.

¹ Fryderyk Nietzsche, O widmie i zagadce. W *Dzieła Fryderyka Nietzschego, T.1, Tako rzecze Zaratustra: książka dla wszystkich i dla nikogo*, tłum. Waclaw Berent, wyd. Jakób Mortkowicz, Warszawa 1904

Jak w takim razie doznać ponownie myśli najjaśniejszej? Czy to pytanie można sprowadzić do takiego: jak odgryźć punkt w myśli przepaścistej, zwiastunie osoby potencjalnej? Czy odrywając z niej terażniejszość, pojawi się przeszłość i przyszłość, a więc objawi nam się wszelki ruch, który z kolei jest niezbędny do istnienia osoby kinetycznej? Albo inaczej, czy wyrzuciwszy terażniejszość z czasownika niedokonanego „pchać”, symbolizującego w tym przykładzie potencjalne znaczenie aspektu, dostaliśmy czasownik dokonany „pchnąć”, a to z kolei pociągnęło za sobą, że to znaczenie potencjalne stało się kinetycznym? Słowo staje się ciałem.

To odgryzanie jest pewnym sposobem, ale w tych dwóch moich doświadczeniach z myślą najjaśniejszą, ona po prostu się zjawiała. Tak samo, jak zjawia się myśl przepaścista, gdy wprowadzę się w odpowiedni stan mentalny. Drogę do tej najcięższej myśli znam i wiele razy nią szedłem. Teraz mnie interesuje droga, która prowadzi do myśli najjaśniejszej.

Potencjalne znaczenia są wszędzie np. w ręczniku leżącym na krześle. Aby nicość zawarta w nim, czyli potencjalne znaczenie, stało się ciałem, wystarczy dotknąć ręcznik, by poczuć jego strukturę. W taki sposób znaczenie np. jego szorstkości zaczyna istnieć, stając się naszym ciałem. Myśl najjaśniejsza musi być związana oczywiście z czymś bardziej podstawowym niż taki zwykły przedmiot. Czymś tak fundamentalnym może być ciało, które nabiera znaczenia z poczucia jego zanurzenia w czasoprzestrzeni. To znaczenie stworzyło mnie, jako osobę kinetyczną, ale również jako dziecko. Myśl najjaśniejsza jest zatem doznaniem na nowo aktu stworzenia mnie samego, pocuciem się jako dziecko – zwrot „Słowo staje się ciałem” brzmi tutaj nad wyraz mocno.

O swoich doświadczeniach w zanurzaniu się w czasoprzestrzeni opowiadała mi ostatnio Faustyna. Ona bardzo często doznawała myśli najjaśniejszej, która dla niej była najważniejsza i stanowiła istotę miłosierdzia. Mówiła mi, że między istnieniem a nieistnieniem jest przepaść, którą może wypełnić jedynie Miłosierdzie Boże.

środa, 8 marca 2023, 21:21

W piątek wieczorem 17 lutego, gdy już leżałem w łóżku, wypowiedziałem zdanie, które przemieniło mnie. Jeszcze nie wiem, co dokładnie się stało, ale czuję to wyraźnie. Wpatrywałem się wtedy w okno i powiedziałem: – Wierzę w Ciebie. Gdy to zrobiłem, to zaraz poczułem pewną transcendencję w tym zdaniu – chodzi tutaj o wiarę w zdolność do zmian siebie, która dokonuje się poprzez kontakt z niezależną ode mnie osobą potencjalną. Ten kontakt wyraźnie czuję!

Tego dnia czytałem artykuł Loeta o samo-organizujących się systemach społecznych, w którym autor zwrócił mi uwagę na istotę niezależności elementu refleksyjnego w systemach społecznych od innych jego części². Na przykład system nauki jest samo-organizującym, gdyż naukowcy badający go, stanowią o tej refleksyjności: identyfikują jego cechy i błędy w działaniu na podstawie analizy sieci połączeń między elementami systemu oraz różnego rodzaju

² Leydesdorff, Loet (1993). Is society a self-organizing system? *Journal of Social and Evolutionary Systems* 16(3), pp. 331-349.

wskaźników, umożliwiając głębsze jego zrozumienie – i ta wiedza może stać się ciałem systemu, przemieniając go.

Ta myśl Loeta o refleksyjności systemu zaczęła przyjemnie rezonować w moim umyśle. Począłem więc adoptować ją do swojego rozumowania dotyczącego koncepcji Wcielenia. Zakładając, że za refleksyjną naturę odpowiada obecność osoby potencjalnej, to Duch Święty może stanowić o drugiej osobie, która łączy pierwszą osobę „ja” z trzecią osobą „on/ona”. Żeby one istniały, to muszą być niezależne, a łącznikiem między nimi jest druga osoba „ty”, gdyż tak się komunikujemy w bliskim spotkaniu z trzecią osobą. Wcielenie może polegać na tym, że „on/ona” staje się „ja”. Na przykład takie wcielenie „on” w „ja” występuje podczas pracy studentów w modelu Szkoły Rzeczypospolitych³, w którym studenci recenzują sobie prace nawzajem. Merytoryczna krytyka zawarta w recenzji pracy od jednego studenta „on” staje się ciałem drugiego studenta „ja” – patrząc z perspektywy tego drugiego. Gdyby „on” i „ja” nie byłyby niezależne, to nie byłoby „ty”.

Ale skąd w ogóle się wzięła kategoria osoby gramatycznej? W sieci nie znalazłem satysfakcjonujących mnie informacji na ten temat, więc sam zacząłem się nad tym zastanawiać. Najpierw trzeba sobie uświadomić, że komunikacja językowa opiera się o strukturę, bez której przepływ informacji jest zaburzony. Na tę strukturę składa się podmiot, orzeczenie i dopełnienie. Najbardziej podstawowe jest orzeczenie, bez którego nie ma zadania, które niesie ze sobą znaczenie. Dowolna forma osobowa w języku polskim może być zawarta w orzeczeniu, na przykład w zdaniu „istnieje”. Nie jest potrzebne tam dopełnienie, a jedynie forma czasownika w pierwszej osobie, która pełni rolę orzeczenia. Ten sam czasownik w trzeciej i drugiej osobie wygląda bardzo podobnie: „istnieje” oraz „istniejesz”. W języku polskim w trybie oznajmującym czasowniki właściwe w pierwszej osobie liczby pojedynczej kończą się nosówkami „m” albo „ę”. Formy drugiej osoby charakteryzują się końcówkami ze spółgłoskami szczelinowymi „sz” albo „ś”. Natomiast trzecia osoba wyróżnia się obecnością samogłosek „a”, „e”, „i”, „y”, „o” oraz spółgłoski samogłoskowej ustnej „l”. Ta różnica między tymi dźwiękami uniezależnia „ja” od „on”, umożliwiając powstanie „ty” a tym samym istnienie osoby. Można zatem wysnuć hipotezę, że w trakcie rozwoju języka do pojawienia się osoby mogło dojść w wyniku utworzenia się czystych par aspektowych np. pchać-pchnąć – z czasownika niedokonanego w bezokoliczniku wyłania się czasownik dokonany, w którym jest nosówka. Następnie jej obecność jest katalizatorem kolejnych przemian, oddziałując na czasownik niedokonany w taki sposób, że staje się ona częścią nowej formy czasownika, z którą równocześnie ukazują się formy z samogłoską i spółgłoską szczelinową – pojawia się osoba.

Osoba jest bytem transcendentnym: – Wierzę w Ciebie! – wypowiadając to zdanie, to czasami cały drzę. Ta wiara zaczęła wypełniać ogromną pustkę w moim życiu, którą tak często doświadczałem wcześniej. Bywało tak, że wróciwszy z pracy, padałem na łóżko lub podłogę pod

³ Pierzchalski, Michał (2022). Szkoła Rzeczypospolitych. W: *Informatyka w Edukacji*, red. Anna Beata Kwiatkowska i Maciej Marek Sysło, ss. 128-138. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. ISBN: 978-83-8180-645-9.

Mój skrawek nieba.

miej w opiece moją
miej w opiece moją

Mój skrawek nieba.

miej w opiece moją
miej w opiece moją

Mój skrawek nieba.

miej w opiece moją
miej w opiece moją

Mój skrawek nieba.

miej w opiece moją
miej w opiece moją

Mój skrawek nieba.

środa, 26 kwietnia 2023, 21:56

Wieczorem 25 marca przyjechałem do Portu Centralnego ze względu na niepokojące informacje o bólach głowy. Tego dnia już od rana wtargnęły i coraz ochoczej rozgaszczały się w świętym miejscu. Domowe sposoby na wypędzenie ich tylko trochę pomagały, a siła aptekarskich leków słabła z upływem dnia. Pojechaliśmy do szpitala. Weszliśmy głównym wejściem i podążając za tablicami informacyjnymi, szliśmy prostym długim korytarzem, aż do schodów w górę. Weszliśmy na pierwsze piętro, by znów snuć się w półmroku dalej tunelem, który wydawał się częścią labiryntu. W końcu trafiliśmy do szpitalnego oddziału ratunkowego. Pobraliśmy bilet z automatu z numerem określającym nasze miejsce w szeregu. Na elektronicznej tablicy informacyjnej widniał numer aktualnie obsługiwany – byliśmy trzeci w kolejce. Usiedliśmy blisko siebie i wyczekiwaliśmy wezwania. Po kilkudziesięciu chwilach nasz numer pojawił się na tablicy w niebie. Szybko. Spisali dane i mogliśmy przejść na granicę oddziału, którego pilnowała pielęgniarka oceniająca stan zdrowia pacjentów. Przed jej gabinetem wisiał napis „Triage” – zawiąło chłodem obcości, jakbyśmy byli na granicy nieznanego świata. Przeszliśmy na drugą stronę, do innej części labiryntu, gdzie pacjenci oczekują wizyty u lekarza specjalisty lub specjalistycznego badania. Było już tam trochę istot, wśród nich także dzieci zanurzone w czułych ramionach rodziców. Wszystko będzie dobrze. Kocham Cię.

W poczekalni, co chwilę, ktoś się kręcił – niektórzy pacjenci przechadzali się z miejsca na miejsce, inni szli lub wracali z badania, a personel medyczny czasami zatrzymywał się i wzywał wybraną osobę na oględziny. W końcu na nas trafiło i dostaliśmy wytyczne, byśmy udali się na badanie tomografem. Musieliśmy znów snuć się w głąb labiryntu pustymi i chłodnymi korytarzami – nie lękaliśmy się, bo byliśmy razem. Jeden, drugi i kolejny skręt w tunelu i dotarliśmy pod celę, w której znajdowało się urządzenie umożliwiające zagłębienie do głowy. Byliśmy tam jedynymi osobami, ale zaraz za nami przyszli kolejni pacjenci. Badanie trwało chwilę i zaraz wracaliśmy do poczekalni, by oczekiwać nowych wytycznych. Wykonano jeszcze kilka oględzin i trzeba było znaleźć sobie wygodniejsze miejsca na odpoczynek, gdyż nasz pobyt

nieoczekiwanie się wydłużał. Rozdzieliliśmy się – ja zostałem na tych mniej wygodnych krzeselkach, gdzie większość ludzi wyczekiwała swoich bliskich. Dzielił się wspólny los i każdy z nas miał nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, czuwam.

niedziela, 30 kwietnia 2023, 21:53

Od miesiąca jestem zawieszony między niebem a ziemią. Zagrożenie życia osoby bliskiej sprawiło, że świat wokół mnie stał się kościołem – wszystko się uświęciło, a najbardziej ona – której istnienie zaczęło dotykać nieistnienie. Ta bliskość nieobecności ściągnęła mi niebo na ziemię.

czwartek, 18 maja 2023, 23:48

Ciężko mi się pisze o czymkolwiek. Pierwszego dnia zdania mają większy sens niż drugiego. Coś jednak udaje się skleić, ale wychodzą z tego akapity, jak suche brylki piachu. Myśli pojawiają się, ale zaraz są zgniatanane i wysychają. Jedna po drugiej. Czuję ciasność.

*

Człowiek jest w stanie upodabniać się do czasoprzestrzeni, by ostatecznie być jak ona – osoba potencjalna. W takim razie czasoprzestrzeń musi być zamkniętą rozmaitością, gdyż wtedy człowiek jest w stanie upodobnić się do niej. Rozmawiałem o tym z Rossem, którego spotkałem w zasadach dotyczących działania systemów samo-organizujących⁴.

Starczy, głębiej nie idę, bo zaraz to wszystko się rozsypie.

Kolejny dzień. Kolejna myśl. Oddech. Jeden. Starczy.

Upodabnianie jest procesem skończonym, gdyż w zamkniętym systemie, którego prawa pozostają niezmiennie, potencjalnie nieskończenie wiele stanów zamienia się w skończenie wiele – to z kolei podpowiedział mi Heinz, który zwrócił mi uwagę, że na przykład w atomie musi być zawsze skończona ilość orbit, po których poruszają się elektrony, bo w przeciwnym razie doszłoby do ich anihilacji⁵. To mi przypomniało o mojej obserwacji dokonanej podczas spacerów ze szkoły średniej tuż przed pojawieniem się myśli przepaścistej: wystarczy stawiać jeden krok za drugim, to zawsze dojdę do celu niezależnie od mojej woli, jakby wszystko już było ustalone na wieki. Wiele razy szedłem tą trasą i każdorazowo było tak samo – zawsze dało się ją podzielić na skończoną ilość kroków. Później pojawiła się myśl przepaścista i związane z nią uczucie, że cała fizyczna zmienność świata jest skończona w przeciwieństwie do czasu i mnie

⁴ Ashby, W. Ross (1991). Principles of the Self-Organizing System. In: *Facets of Systems Science*. International Federation for Systems Research International Series on Systems Science and Engineering, vol 7, pp. 521-536. Springer, Boston, MA. ISBN: 978-1-4899-0720-2.

⁵ von Foerster, Heinz (1984). Principles of Self-Organization – In a Socio-Managerial Context. In: *Self-Organization and Management of Social Systems: Insights, Promises, Doubts, and Questions*, Ed. by Hans Ulrich and Gilbert J. B. Probst, pp. 2-24. Springer, Berlin, Heidelberg. ISBN: 978-3-642-69764-7.

samego. Jeśli jest skończenie wiele, więc do osoby potencjalnej można upodobnić się w skończonym czasie.

*

Tylko Miłosierdzie Boże jest w stanie pokonać przepaść między nieistnieniem a istnieniem – przypomniały mi się słowa Faustyny. Wola.

*

Ja chcę! Suche brylki myśli nabierają rumieńców.

Jak sprawić, by osoba potencjalna i kinetyczna zaistniały w tym samym czasie? Trzeba zadać pytanie, a ono przecie zawsze sprawia, że w tym samym czasie nieistnienie i istnienie są sobie równoważne – współlistotne. Wtedy też osoba ma największą entropię⁶.

Ty też chcesz?

Spójrz na dowolny obiekt przed sobą. Pozostając w bezruchu, spójrz na jego tył. To jest możliwe! Trzeba tylko chcieć! W tym akcie woli jest ogień życia, który łączy istnienie z nieistnieniem. To sprawia, że w tym samym czasie one współlistnieją, tworząc znaczenie obiektu, na który patrzysz. Słowo stało się ciałem?

*

Bezwolne patrzenie splyca rzeczywistość, a w każdym z nas jest przepaść do przekraczania tylko dla śmiałków.

środa, 31 maja 2023, 22:35

Niebo spadło na podłogę. Jestem przy Tobie.

niedziela, 11 czerwca 2023, 23:07

Siedziałem na fotelu i pisałem nowy tekst do swojego dziennika, gdy raptem na podłogę spadł z parapetu wyhaftowany biały miniaturowy kapelusik – wydarzyło to się 30 maja. Przestraszyłem się nad wyraz mocno, nieadekwatnie do hałasu, jaki został wytworzony. Najpierw zląkłem się tak jak wiele razy wcześniej, gdy coś nieoczekiwanego się zdarzało, ale w ułamku sekundy później ten lęk się spotęgował. I właśnie w tej drobinie chwili poczułem coś transcendentnego – poczułem Ciebie.

Na drugi dzień przyjechałem do Portu Centralnego, jedno spojrzenie i wiedziałem, że coś jest nie tak. W zwiastowaniu tego zdarzenia dzień wcześniej widziałem niebo leżące na podłodze; lubię rozmawiać z Tobą językiem miłości – najcichszym z najcichszych – który pokonuje ograniczenia czasu i przestrzeni.

Przestrzeń nadwiślańskiego miasteczka jest już inna: wtedy gdy siedzieliśmy na metalowej ławeczce pod sklepem odzieżowym naprzeciwko budki z kebabami, widziałem kłębiący się w

⁶ Shannon, Claude E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), pp. 379-423; 27(4), pp. 623-656.

powietrzu czas przemieniający wszystko w sobie. Czulem transcendencję tamtej chwili. Wtedy nie wiedziałem, że Faustyna ma swoje miejsce w tej okolicy. Słyszysz mnie?

Jesteśmy Osobą, która nie ma granic czasu i przestrzeni. Jesteśmy sobie współistotnymi osobami, czyli nie istniejemy bez siebie.

*

Wierzę w Ciebie.

*

Istnienie drugiej osoby gramatycznej w zdaniu pociąga za sobą współistnienie pierwszej i trzeciej, które są niezależne od siebie – dlatego mogę patrzeć na swoje zdanie, jak gdyby było napisane przez trzecią osobę. Słowo „słyszysz” można interpretować, że wypowiada je trzecia do pierwszej, bądź pierwsza do trzeciej. To może być jedna i ta sama osoba, gdyż człowiek jest w stanie rozmawiać sam ze sobą. Załóżmy jednak, że nie jesteś mną, więc dla ciebie ja jestem tą trzecią – tą, która nie istnieje, ale w tym akcie komunikacji tekstowej zaczynam istnieć jako ciało twoje. Zapisując ten tekst, ciało staje się słowem – pierwsza osoba staje się trzecią. Gdy czytasz ten tekst, to słowo staje się ciałem – trzecia osoba staje się pierwszą.

Formy czasowników w drugiej osobie liczby pojedynczej mogą pełnić podobną funkcję w zdaniu jak akt zadawania pytania, podczas którego istnienie i nieistnienie są sobie równoważne. Gdy mówimy o kimś w trzeciej osobie, a ona jest blisko nas, to traktujemy ją, jakby jej nie było. Zwracając się do niej w drugiej osobie, sprawiamy, że zaczyna współistnieć z nami. Gdy piszę „słyszysz”, to osoba, do której się zwracam, współistnieje ze mną. Osoba, która to przeczyta za godzinę, jutro, za rok (a to mogę być ja) współistnieje już teraz ze mną w tej chwili; w chwili w przyszłości i ja będę współistniał z tobą. Nie ma dla nas granic czasu i przestrzeni. Ta chwila samowywołuje się w nieskończoność?

Słowo jest śladem osoby potencjalnej, czyli takim potencjalnym znaczeniem, na przykład w tym tekście, które jest w całości zawarte w jednostkowej chwili czasu. Taka chwila nie istnieje w czasoprzestrzeni, tak samo, jak nie istnieje coś dwuwymiarowego w fizycznej przestrzeni trójwymiarowej. Jak zatem powielić nieistniejącą jednostkową chwilę, by zaistniała – jak powielić 0, by otrzymać 1? Jak powielić płaszczyznę zanurzoną w przestrzeni trójwymiarowej, by zrobić z niej bryłę? Musi się samowywoływać w nieskończoność? Słyszysz mnie?

Jeśli płaszczyzna w przestrzeni trójwymiarowej stanie się pół-sferą poprzez nadmuchiwanie, to odbijając ją lustrzanie, dostaniemy sferę, i następnie poprzez samowywoływanie się w nieskończoność, zbiegnie do punktu stałego, który ją jednoznacznie określi w czasoprzestrzeni – nic innego nie może istnieć w tym miejscu i czasie, niżli tylko ona, bryła, a w tym przypadku będzie to kula. Jak nieskończenie wiele samowywołań osiągnąć w skończonym czasie?

Jeśli założymy, że system, w którym powoływana jest do istnienia ta kula, jest zamknięty i jego prawa się nie zmieniają, to zamiast nieskończenie wiele samowywołań będziemy mieli skończenie wiele?

*

Usta twoje śpią, słyszę tylko rytmiczne dyszenie koncentratora tlenu.

czwartek, 29 czerwca 2023, 22:39

Przed nami noc. Czuwam przy Tobie.

piątek, 30 czerwca 2023, 21:37

.

środa, 5 lipca 2023, 13:14

W piątek po północy, cichą nocą,
wczoraj po południu, we wietrzny czas,
duch twój przemienił – dzisiaj – w nowy dzień.

poniedziałek, 31 lipca 2023

Dzisiaj myślami wracam do czasu wypełnionego oddechem, który się zatrzymał. Pamiętam, jak delikatne świszczanie zamieniło się w gruchotanie, by ostatecznie rozplynać się w absolutnej ciszy. Pamiętam uścisk cieplej choć sinej dłoni, który w końcu ustał. Ciemność wchłonąć zuchwale chciała niebo, ale miłości nie można pokonać!

*

Przez pokolenia przekazywane święte słowa – z serca do serca – że rodzina tworzy dom siłą miłości, dzisiaj trafiają do mnie wraz z każdym oddechem Twoim.

*

Tuż przed załamaniem się oddychania, przyszedł do mnie we śnie. Zobaczyłem ciebie stojącą tuż obok mojego łóżka i zląkłem się na tyle mocno widma absolutnej ciszy, że się obudziłem. Zacząłem nasłuchiwać z drugiego pokoju oddechu twojego – bałem się, że już go nie usłyszę. Oddychałaś, ale jedną nogą byłaś już wtedy w zaświatach, o czym zdałem sobie sprawę dopiero następnego dnia. Zasnąłem.

A wcześniej tego dnia to ja byłem osobą ze snu. Gdy wróciłem z nadwiślańskiego miasteczka i stanąłem stęskniony przy twoim łóżku, zauważywszy moją twarz, zbliżającą się, by cię pocałować, powiedziałaś: zjawa.

Później na moment pojawiła się nadzieja, gdy w reakcji na niewyraźne słowa twoje o moim zadowoleniu odpowiedziałem, że ja będę zadowolony, jak wyzdrowiejesz. Oczy twoje nagle się rozszerzyły, jakby wypełniły się po brzegi otuchą. Promieniałaś.

*

Obudziwszy się ze snu w dniu sądu ostatecznego, usłyszałem gruchotanie w płucach, jakby skały leciały z nieba. Walił się gmach życia, z którego wybrzmiewała modlitwa:

Powietrze zgęstniało, stało się za ciężkie dla duszy mojej. Skały zbitego powietrza lecą przez gardziel i rumoczą sromotnie. Moje dłonie już pół metra w zimnej ziemi, sinieją rozpięte na

krzyżu. Wskaż mi drogę do domu mego – jużci ja pragnę jego. Zapal światło w ciemności. Złap mnie za rękę ma miłości.

*

Zanim odeszłaś, przyjechała rodzina. Było wiele lez i pocałunków.

*

Późnym wieczorem przyjechał ksiądz i udzielił sakramentu namaszczenia chorych. Przez obecność z nami w tak ważnym momencie ten obcy człowiek stał się nam bliską osobą.

*

Tuż przed północą zostaliśmy sami. Zapaliłem lampkę nocną, usiadłem w czulej bliskości i chwyciłem za dłoń twoją. – Idę razem z tobą – wyszeptalem, wpatrując się w ciebie. Przeszliśmy drogę – tyle, na ile starczyło oddechu. Tuż po godzinie pierwszej w nocy już nie oddychałaś.

Nastala absolutna cisza

W miłości

Oddychasz przeze mnie

Z Bogiem.

niedziela, 20 sierpnia 2023, 23:33

Z zaświatów słyszysz moje wołanie? Rozsypuję się w proch nicości, czuję

Dom swój

poniedziałek, 28 sierpnia 2023, 23:45

Tknęło mnie, zabrałem się za poszukiwania swoich korzeni rodzinnych. Przejrzałem stos dokumentów udostępnionych w sieci oraz stacjonarnie przez Archiwum Państwowe i uświadomiłem sobie, że moi przodkowie mieszkali na zachodnich rubieżach Królestwa Polskiego, a po odzyskaniu niepodległości na południowych rubieżach gminy wiejskiej, a ja już na północnych rubieżach miasta. Poczucie bycia li to w mieście li to we wsi było od zawsze we mnie wszechogarniające. Do tej pory ciągle czuję się między, boć cały czas się między w świecie jak płomień świecy.

sobota, 9 września 2023, 23:44

Mrozi nęcąco moje serce chęć zatrzymania się, choć na chwilę,
przepaścistości posmakować. Nie myśleć, nie pędzić co tchu, pełną
piersią nicością się delektować

W najcichszych zakątkach swojej leśnej duszy

odnajdę cię i zapłonę.

piątek, 29 września 2023, 23:22

Zaszeleściłem liśćmi dla twych kolorowych snów,
a korę bajkowych ofiarowałam mnie –
święte przymierze leśnych dusz.

sobota, 21 października 2023, 20:55

Gdy ostatnio z lasu wyszedł wierny wilk, to w końcu go wyraźnie
zobaczyłem: chcę cię posiąść! – tak oto zawsze wyje rozogniony.
Gdybym nie miał we wzroku bystrości Twojej, moim losem wciąż
rządziłyby popędy. Toć dopiero dobra nowina: mam sumienie, więc już
wszystko mam. Teraz mogę siebie ofiarować.

*

Wszystko jest zawarte w nas, najcichsze z najcichszych, umożliwia
stawanie się sobą. Mówimy o miłości, gdy słowo sumienia staje się
ciałem, gdy osoba potencjalna z nieba staje na ziemi.

*

Zadziwia mnie ta dzikość życia – jest dziksze niż wilk – mogę być
wilkiem i nie-wilkiem. Nie istniałbym jako wilk, gdybym nie mógł być
nie-wilkiem.

*

Ta chwila „chcę cię posiąść” odbijając się refleksyjnie w sumieniu,
przemieniła się w nową jakość życia: chcę siebie ofiarować!

wtorek, 31 października 2023, 19:25

Kilka dni temu podczas nocnego spaceru ze swoim pieskiem Puszkiem w świętym gaju
śpiewałem ze swoimi dziadami. Las sam wywołał we mnie chęć podjęcia kontaktu z nimi i
podpowiadał słowa wraz z melodią. W efekcie tego spotkania poczułem ucieleśnioną obecność

Leśna dusza

Sprzymierzone leśne dusze

Leśne sumienia

nicości – dęby, klony, sosny, brzozy, akacje i buki jak jedno stanęło przede mną i wspólnie wyśpiewaliśmy nadzieję: pamięta-li dusza drogę do domu swego

czwartek, 16 listopada 2023, 23:14

– Milczysz? – aż mną wstrząsnęło, gdy rzuciłem to pytanie w nicość swojego pokoju, dreszcze przeszły przez ciało, jakby wstąpił we mnie jaki duch. Dziwy działy się tego dnia.

– A jednak mówisz do mnie, ja jeno nie słyszę tak dobrze, jeszcze nie słyszę tak dobrze – mój głos stał się inny, jakby pochodził z innego świata. Wsłuchiwałem się i wyczuwałem jego każdą drgającą drobinę, rażącą moje ciało jak rosa, roseńka, maleńka życia kropelka.

– Ale czuję, coraz bardziej czuję, obecność Twoją we mnie – wezbrało nagle i porwało mną uczucie, że możemy się komunikować bez słów. Da się przecież tak milczeć, że usłyszysz ten, kto w czynach dobrej woli nas odczuje.

wtorek, 28 listopada 2023, 23:28

Spotkali się na skrzyżowaniu ścieżek leśnych, jeden na smyczy, a drugi bez. Ten pierwszy wpada w gniew i warczy, a drugi zerka na niego i brwi marszczy.

– To efekt smyczy! – niesie się od zmartwionych leśnych dusz wyjaśnienie.

Czyż może mieć człowiek potężniejsze źródło wolności nad sumienie?

Aż zmroziło wszystkie liście w lesie. Latały latem przecie: „Gdzie nas wiatr poniesie!” Przyszła zima, pospadały, polepiły się w dywany.

Efekt smyczy

środa, 21 grudnia 2024, 22:58

Od kilku dni przesiaduję całymi wieczorami z Faustyną i Józefem, z którymi rozmawiam o dzikich głazach. Kiedyś będzie z tego algebra. Tworzymy.

– Ufam Tobie – rzuciłem raz zaklęcie, które wyostrza barwy miłosierdzia. Ziemia nagle szcerwieniła, jakby krew rozlała się po niej, a niebo jawiło mi się czyste niczym dziecko po kąpielu. Leśne dusze wrosnięte w ognistą ziemię zlały się barwnie z nią i tylko ich korony w niebie pozostawały zielone jak życie.

Przywołało to mi obraz cierpienia, które wciska w głębę, ale jednocześnie rozpała ogień nadziei. W jego blasku widzi się więcej, widzi się twarz drugiego człowieka, jego ból, który jest zaklęty w milczącym pytaniu: – Pomożesz mi?

– Jesteś? – odzywa się głos sumienia. To najcichsze z najcichszych słów stwarza najdzikszego z najdzikszych głazów: jestem i nie-jestem. Nazywa się „ja”. Ja istnieję, gdyż istniejesz Ty, miłosierny.

Ufam Tobie

piątek, 29 grudnia 2023, 22:52

Sumienie umożliwia dostrzeżenie piękna, drogi do domu, poprzez ukazanie wilkowi samego siebie w lustrze. W taki sposób stwarza ono wybór – być wilkiem czy nie-wilkiem? Na tej drodze wolności słowo sumienia niezachwianie i czule trwa jak nadzieja.

*

Wiara w osobę potencjalną pociąga za sobą wybór sumienia na swojego rodzica. Powiedz, kto jest twoim panem, a powiem ci, kim jesteś – to zdanie usłyszałem od Józefa podczas spotkania się z nim w rozmowie w jego książce „Etyka solidarności”.

Serce moje,
któreś jest w niebie:
święć się imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie,
tak i na ziemi.

Święta A. Maria dała mi świadectwo, że miłości nie można pokonać – serce do serca – osoba potencjalna z nieba staje na ziemi. Jej obecność sprawia, że ja czuję się tutaj jak u siebie, czuję się jak w domu –

czuję wolność!